

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.17098752

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ: АДАПТИВНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ И КРОССПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОДЫ

COMPARATIVE ANALYSIS OF USER INTERFACE DEVELOPMENT STRATEGIES: ADAPTIVE, RESPONSIVE, AND CROSS-PLATFORM APPROACHES

ПОСТОЛЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет».
ПОСТОЛЕНКО ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет».

POSTOLENKO VICTORIA SERGEEVNA,
MIREA — Russian Technological University.
POSTOLENKO VERONIKA SERGEEVNA,
MIREA — Russian Technological University.

Научный руководитель: Зелёная Екатерина Алексеевна,
преподаватель,
ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет».

Scientific supervisor: Zelenaya Ekaterina Alekseevna,
teacher,
MIREA — Russian Technological University.

В статье анализируется проблема обеспечения удобства пользовательских интерфейсов на различных устройствах. Рассматриваются такие факторы, как ключевые различия между адаптивным, отзывчивым дизайном и кроссплатформенной разработкой, а также их роль в обеспечении универсальности и консистентности пользовательского опыта. Проанализированы концепции и тенденции применения различных подходов, раскрываются проблемы выбора оптимальной стратегии разработки. Дается сравнение на основе примеров их применения в промышленных решениях. В результате определено, что каждый подход имеет свои четкие ниши применения. Сделаны выводы и даны практические рекомендации по интеграции рассмотренных методик для оптимизации пользовательского опыта.

The article analyzes the problem of ensuring the convenience of user interfaces on various devices. Factors such as the key differences between adaptive, responsive design and cross-platform development, as well as their role in ensuring the versatility and consistency of user experience, are considered. The concepts and trends of applying various approaches are analyzed, and the problems of choosing the optimal development strategy are revealed. A comparison is given based on examples of their application in industrial solutions. As a result, it was determined that each approach has its own distinct application niches. Conclusions are drawn and practical recommendations are given on the integration of the considered techniques to optimize the user experience.

Ключевые слова: адаптивный дизайн, отзывчивый дизайн, кроссплатформенность, пользовательский интерфейс, UX, UI.

Key words: adaptive design, responsive design, cross-platform, user interface, UX, UI.

Введение. Современный цифровой мир характеризуется многообразием устройств и операционных систем, на которых пользователи взаимодействуют с программным обеспечением. От смартфонов и планшетов до ноутбуков и умных телевизоров — каждое устройство имеет свои ограничения по размеру экрана, вводу данных и производительности. В этих условиях адаптивность и кроссплатформенность интерфейсов становятся ключевыми факторами успеха продукта [6, с. 50], поэтому в данной статье объектом исследования выступают современные подходы веб-разработки, а предметом исследования является сравнительный анализ их эффективности. Целью данного исследования является анализ и сравнение стратегий адаптивного, отзывчивого и кроссплатформенного дизайна для разработки практических рекомендаций по созданию универсальных пользовательских интерфейсов, обеспечивающих консистентность и высокое качество взаимодействия на любых типах устройств.

Ключевые аспекты адаптивности, отзывчивости и кроссплатформенности интерфейсов раскрываются в работах таких авторов, как Итан Маркотт, предложивший концепцию адаптивного веб-дизайна, основанную на fluid grid, flexible images и media queries [7]; Люк Вроблевски, обосновавший необходимость mobile-first подхода [2]; и Максимилиано Фиртман, детализировавший технические аспекты кроссплатформенной разработки [10]. Основной вывод научных работ и промышленной практики сводится к необходимости гибридного подхода, где универсальность UX достигается за счет комбинации этих методик, строгого следования принципам юзабилити и тщательного тестирования на всех целевых устройствах.

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на принципах системного анализа и сравнительного подхода, что позволяет комплексно оценить эффективность различных стратегий разработки интерфейсов [9, с. 109]. В качестве критериев для сравнительного анализа подходов (адаптивного, отзывчивого и кроссплатформенного дизайна) были выделены:

- универсальность (способность обеспечивать консистентный пользовательский опыт на всех типах устройств);
- трудоемкость разработки и поддержки (включая затраты на создание и обновление кодовой базы и дизайн-макетов);
- гибкость и точность адаптации (возможность тонкой настройки интерфейса под специфику конкретной платформы или устройства);
- производительность (скорость загрузки и отзывчивость интерфейса);
- масштабируемость (потенциал для расширения функционала и поддержки новых платформ в будущем).

Методология исследования включает анализ научных трудов основоположников концепций (Маркотт, Вроблевски, Фиртман), изучение отраслевых кейсов (Авито, VK, Яндекс) и синтез полученных данных для формирования практических рекомендаций. Для сравнительного анализа стратегий разработки пользовательских интерфейсов выбраны продукты Яндекс, VK и Авито, так как они представляют собой крупные высоконагруженные платформы с многомиллионной аудиторией и разнообразными сценариями использования. Данные кейсы позволяют изучать реальные, а не теоретические реализации интерфейсов. Каждая компания репрезентирует определённый подход: например, Яндекс демонстрирует сочетание отзывчивого веб-дизайна и адаптивных мобильных приложений, глубоко интегрированных с ОС. Если же рассматривать VK, то он является примером кроссплатформенной разработки,

ориентированной на единообразие и скорость внедрения функций на всех платформах. Авито применяет гибридную стратегию, сочетая отзывчивый веб-интерфейс с производительными мобильными решениями, ориентированными на конверсию и работу с большими данными. Разнообразие бизнес-задач позволяет выявить, как выбор стратегии влияет на достижение конкретных метрик. Открытость этих продуктов обеспечивает возможность детального анализа.

Адаптивный дизайн предполагает создание нескольких заранее подготовленных макетов для различных типов устройств, что позволяет максимально учитывать специфику сценариев использования [7, с. 176]. Отзывчивый дизайн ориентирован на универсальность одной версии интерфейса, которая с помощью гибких сеток и медиа-запросов подстраивается под разные размеры экранов [2, с. 208]. Кроссплатформенность обеспечивает единый пользовательский опыт на разных операционных системах и устройствах за счёт унифицированных дизайн-систем и общей кодовой базы [10, с. 52].

Каждый из этих подходов имеет свои сильные и слабые стороны. Адаптивный дизайн позволяет достичь максимальной точности настройки интерфейса, но требует больших ресурсов на разработку и поддержку [1, с. 81]. Отзывчивый дизайн снижает затраты и обеспечивает универсальность, однако ограничен в точной адаптации под конкретное устройство. Кроссплатформенность даёт целостный опыт работы на разных устройствах, но требует сложной архитектуры и тщательного тестирования.

В последние годы наблюдаются чёткие тенденции в их применении. Адаптивный дизайн чаще всего используется в проектах, где важно детальное управление внешним видом, например в корпоративных системах и медиа-порталах. Отзывчивый дизайн стал стандартом веб-разработки благодаря возможности охватить разные устройства одной версией интерфейса [3, с. 288]. Кроссплатформенные решения активно развиваются с появлением фреймворков Flutter и React Native, позволяющих создавать приложения для мобильных, веб- и десктопных платформ с единой кодовой базой.

Применение каждого подхода можно проиллюстрировать конкретными примерами. В e-commerce адаптивный дизайн реализуется на сайтах вроде Авито, Анализ Авито в контексте адаптивности демонстрирует применение различных паттернов для оптимизации интерфейса под разные устройства. На главной странице десктопной версии баннер с информацией о курации коллекций занимает значительную часть экрана, что позволяет привлечь внимание пользователя к данной акции.

Рис. 1. Десктопная версия Авито (главная страница)
(источник: URL: <https://www.avito.ru/>)

В это же время, на мобильной версии предлагаются тренды в категории Sneakers, с акцентом на визуальные карточки товаров. Desktopная версия предоставляет полный набор фильтров в выпадающем списке «Все категории» (рис. 1), что иллюстрирует подход Column Drop, обеспечивая детальную настройку поиска по категориям. В то же время, мобильная версия не имеет прямого доступа к категориям с главной страницы, что возможно обусловлено оптимизацией под быстрый просмотр актуальных предложений (рис. 2).

Рис. 2. Мобильная версия Авито (главная страница)
(источник: URL: <https://www.avito.ru/>)

Данный подход также иллюстрирует паттерн Progressive Reduction, поскольку важная навигационная составляющая упрощается или переносится вглубь структуры сайта для экономии места. Результаты поиска адаптированы под размер экрана (рис. 3, 4).

Рис. 3. Desktopная версия Авито (результаты поиска)
(источник: URL: https://www.avito.ru/moskva/telefony/mobile-ASgBAGICAUSwwQ2I_Dc?cd=1)

Рис. 4. Мобильная версия Авито (результаты поиска)

(источник: URL: https://www.avito.ru/moskva/telefony/mobile-ASgBAgICAUSwwQ2I_Dc?cd=1)

Использование Contextual Navigation проявляется в различном расположении и представлении навигации. Таким образом, Авито активно использует паттерны адаптивного дизайна для обеспечения удобного и эффективного пользовательского опыта на различных устройствах, приоритезируя визуальные тренды на мобильных устройствах и расширенную навигацию на десктопных.

В корпоративных системах, таких как SAP Fiori, разные макеты оптимизируются под рабочие станции и специализированные терминалы [8, с. 264]. Отзывчивый дизайн успешно используется на новостных порталах, например, BBC News, а также в социальных сетях, например, ВК. Она демонстрирует принципы отзывчивого дизайна, обеспечивая удобство чтения и навигации на различных устройствах. Изменение структуры контента при переходе от десктопной к мобильной (рис. 5, 6) версии отражает использование гибких сеток и media queries для адаптации интерфейса.

Рис. 5. Десктопная версия ВК (структура контента)

(источник: URL: <https://vk.com>)

Рис. 6. Мобильная версия ВК (структура контента)
(источник: URL: <https://vk.com/>)

Интерфейсы ВК на рисунках 7 и 8 демонстрируют адаптивный подход: десктопная версия (рис. 7) использует боковую панель навигации для быстрого доступа к разделам, в то время как мобильная версия (рис. 8) скрывает её (Collapsing Content), чтобы освободить место на экране, при этом обе версии сохраняют основные функции, такие как поиск, и, вероятно, адаптируют изображения и таблицы для разных размеров экранов (Flexible Images), обеспечивая удобство использования на любом устройстве.

Рис. 7. Десктопная версия ВК (с боковой панелью)
(источник: URL: <https://vk.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0>)

Рис. 8. Мобильная версия ВК (без боковой панели)
 (источник: URL: <https://vk.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0>)

Кроссплатформенные решения ярко представлены продуктами вроде Slack и Яндекс Музыка. Slack обеспечивает идентичный интерфейс и функционал на Windows, macOS, Linux, iOS, Android и в веб-версии. Яндекс Музыка синхронизирует дизайн и возможности между мобильными приложениями, десктопными клиентами, веб-интерфейсом и приложениями для смарт-ТВ, позволяя пользователю удобно переключаться между устройствами [5, с. 126]. Яндекс Музыка демонстрирует успешную реализацию кроссплатформенности, используя ряд ключевых паттернов. Component-Based Architecture позволяет повторно использовать отдельные функциональные модули на разных платформах (рис. 9).

Рис. 9. Интерфейс сайта Яндекс Музыка
 (источник: URL: <https://music.yandex.ru/>)

Яндекс Музыка демонстрирует успешную реализацию кроссплатформенности, используя ряд ключевых паттернов. Design System обеспечивает единообразие визуального стиля, как видно по общей компоновке, шрифтам и иконкам меню «Search», «Home», «Podcasts and books» на разных платформах. Cloud-Based Data Synchronization гарантирует, что пользовательские плейлисты и предпочтения, как отражено в разделе «My Vibe», доступны и синхронизируются на всех устройствах. Несмотря на общую основу, Яндекс Музыка применяет Platform-Specific Adaptations, например, предлагая отдельную кнопку скачивания приложения для Windows, чтобы улучшить интеграцию с конкретной платформой.

На основе проведенного анализа сформулирован ряд практических рекомендаций по выбору стратегии разработки. Для сложных интерфейсов электронной коммерции и корпоративных систем (типа Авито, SAP) рекомендуется адаптивный дизайн с разработкой отдельных оптимизированных макетов под ключевые брейкпоинты (320px, 768px, 1280px) и обязательной реализацией паттернов Column Drop для реструктуризации контента и Progressive Reduction для упрощения навигации на мобильных устройствах [4, с. 272]. Для контент-ориентированных проектов (новостные порталы, блоги) следует применять отзывчивый дизайн с использованием CSS Grid/Flexbox для гибких макетов, relative units (rem, vw) для типографики и элемента picture с srcset для адаптивных изображений. Для приложений с требованием нативной производительности и кросс-платформенной консистентности (месенджеры, стриминговые сервисы) оптимальны фреймворки React Native или Flutter с обязательной разработкой единой дизайн-системы и реализацией Platform-Specific Adaptations для соблюдения HIG/Material Design гайдлайнов.

Анализ показывает, что оптимальный результат часто достигается комбинацией подходов: использование элементов отзывчивого дизайна внутри кроссплатформенных решений и внедрение адаптивных компонентов там, где требуется особая оптимизация. Это позволяет сделать интерфейс максимально удобным, сократить издержки разработки и обеспечить конкурентоспособность продукта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляев С.А. Разработка адаптивных веб-интерфейсов на основе JavaScript и CSS3 // Информационные технологии и вычислительные системы. 2020. № 3. С. 78–89.
2. Вроблевски Л. Сначала мобильные! / Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 208 с.
3. Веру Л. Секреты CSS: Идеальные решения ежедневных задач / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2017. 288 с.
4. Гринберг С. и др. UX дизайн: идея-эскиз-воплощение. СПб.: Питер, 2010. 272 с.
5. Коваленко, Т.А. Влияние интерфейса на восприятие программного продукта // Информационно-вычислительные технологии и их приложения: сборник статей XXII Международной научно-технической конференции. Пенза, 2019. С. 104-107.
6. Лукьянов, А. В. Кроссплатформенная разработка мобильных приложений: технологии и инструменты // Информационные технологии и вычислительные системы. 2021. №2. С. 50.
7. Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн / Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 176 с.
8. Макнейл П. Настольная книга веб-дизайнера: все что вы должны знать о дизайне для интернета. СПб.: Питер, 2010. 264 с.
9. Меньшиков В.Е., Омельченко Д.А., Фешина Е.В. Тенденции разработки мобильных приложений // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития: сб. материалов XII международного студенческого форума. Краснодар: КубГАУ, 2019. С. 350-352.
10. Фиртман М. Кроссплатформенная разработка мобильных приложений: современные подходы и инструменты // Программная инженерия. 2022. Т. 13. № 4. С. 45–53.

Поступила в редакцию: 24.08.2025
Принята в печать: 14.10.2025

© *Постоленко В.С., Постоленко В.С., 2025.*